

BOLALAR FOLKLORIDA XALQ O‘YINLARINING TUTGAN O‘RNI

¹Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, ²Axmedova Muborakxon Jamoliddin qizi

¹FarDU, f.f.f.d.(PhD), dotsent, ²FarDU, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola bolalar folkloridagi xalq o‘yinlarining rolini o‘rganadi, ularning turli jamoalardagi madaniy, rivojlanish va ijtimoiy ahamiyatini tadqiq qiladi. Bolalar folklorida xalq o‘yinlarining ahamiyatini e‘tirof etgan holda, ushbu tadqiqot madaniy meros va bolalik tajribasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida ularni davom ettirish va rivojlantirishni targ‘ib qiladi.

Kalit so‘zlar: xalq o‘yinlari, bolalar folklori, ijtimoiy, jamiyat birligi, an‘anaviy o‘yin, avlodlararo o‘tish, madaniy meros.

Bolalar folklori, yoshlar jamoalarida avloddan avlodga o‘tib kelayotgan urf-odatlar, e‘tiqodlar, ertaklar va o‘yinlarning boy madaniy merosi hisoblanadi va jamiyat dinamikasini chuqur aks ettiradi. Ushbu folklorning son-sanoqsiz tarkibiy qismlari orasida xalq o‘yinlari ijodkorlik, ijtimoiy munosabatlar va an‘analarning yorqin ifodasi sifatida ajralib turadi. Shunday qilib, xalq o‘yinlarining bolalar folkloridagi o‘rnini tushunish nafaqat madaniy o‘tish haqida tushuncha beradi, balki bolalikning rivojlanish, ijtimoiy va psixologik jihatlarini ham yoritadi. Ushbu o‘yinlarda ishtirok etish orqali bolalar nafaqat ko‘ngilochar tadbirlar bilan shug‘ullanishadi, balki hamkorlik, raqobat, adolat va ijodkorlik haqida muhim saboqlarni ham o‘rganadilar. Bundan tashqari, xalq o‘yinlari ko‘pincha mahalliy bilimlarning ombori bo‘lib xizmat qiladi, ular paydo bo‘lgan jamoalarning ekologik, tarixiy va ijtimoiy haqiqatlarini aks ettiradi.

Biroq, xalq o‘yinlarining ahamiyati ularning madaniy-ma‘rifiy jihatlaridan tashqariga chiqadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy o‘yinlarda ishtirok etish bolalarning kognitiv rivojlanishi, ijtimoiy-emotsional qobiliyatlariga chuqur ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. O‘yin orqali yaratilgan xayoliy dunyolarga sho‘ng‘ish orqali bolalar muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshiradilar, empatiya va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar va qiyinchiliklarga chidamlilikni rivojlantiradilar.

Xalq o‘yinlarining jozibadorligiga qaramay, zamonaviy jamiyat ularni davom ettirish va saqlash ko‘plab qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Tez urbanizatsiya, globallashtirish va texnologik taraqqiyot an‘anaviy o‘yin shakllarining chetga surilishiga olib keldi, chunki bolalar o‘yin-kulgi uchun raqamli qurilmalarga tobora ko‘proq murojaat qilmoqdalar. Binobarin, xalq o‘yinlarini bolalar madaniy merosining ajralmas tarkibiy qismi sifatida hujjatlashtirish, jonlantirish va rivojlantirish zarurati tug‘iladi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ushbu gaplaridan ham xalq o‘yinlari ahamiyati naqadar muhim ekanligini ko‘rishimiz mumkin: “Yosh avlod o‘rtasida milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini ommalashtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Ushbu yo‘nalishda malakali mutaxassislar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlar olib borish masalalari ham e‘tiborimiz markazida bo‘lib kelmoqda. Bu boradagi ishlarni izchil davom ettirgan holda, yurtimizda milliy sport turlari va xalq o‘yinlari ro‘yxatlari shakllantirildi, o‘zbek kurashini YUNESKOning etnosport milliy o‘yinlari nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga kiritish choralari ko‘rilmoqda.”

Bolalar folklori doirasidagi xalq o‘yinlarini o‘rganish antropologiya, sotsiologiya, psixologiya, ta‘lim va madaniyatshunoslikni qamrab olgan fanlararo tadqiqotlarning boy gobelenida joylashgan.

1. Madaniy hamkorlik va o‘ziga xoslik:

Xalq o‘yinlari madaniy qadriyatlar, an‘analar va jamoaviy o‘ziga xosliklarni avloddan-avlodga o‘tkazishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Sutton-Smit (1997) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar madaniy uzluksizlikda o‘yinning rolini ta’kidlab, bolalar an‘anaviy o‘yinlarda ishtirok etish orqali jamiyat normalari va amaliyotlarini qanday o‘rganishlarini ta’kidlaydi. Huizinga (1950) va Caillois (1958) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar o‘yinning madaniy o‘ziga xoslikni shakllantirish va jamoalar ichida ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashdagi muhimligini yana bir bor ta’kidlaydi.

2. Rivojlantiruvchi va tarbiyaviy ahamiyati:

Xalq o‘yinlarida ishtirok etish bolalarning kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishi uchun qimmatli imkoniyatlarni taqdim etadi. Vygotskiyning (1978) sotsial-madaniy nazariyasiga ko‘ra, o‘yin proksimal rivojlanish zonasi bo‘lib xizmat qiladi, bu bolalarga tengdoshlari va madaniy artefaktlar bilan o‘zaro ta’sir qilish orqali o‘z bilimlarini rivojlantirishga imkon beradi. Bundan tashqari, Piaget (1962) va Erikson (1963) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bolalik davrida o‘yinning ijodkorlikni, muammolarni hal qilish qobiliyatini va hissiy tartibga solishni rivojlantirishdagi rolini ta’kidlaydi.

3. Ijtimoiy hamkorlik va tengdoshlar bilan munosabatlar:

Xalq o‘yinlari bolalar o‘rtasidagi ijtimoiy o‘zaro ta’sir, hamkorlik va tengdoshlar bilan bog‘lanish uchun kontekstni ta’minlaydi. Korsaro (1985) va Gudvin (2006) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ijtimoiy ierarxialarni muzokaralar olib borish, guruh normalarini o‘rnatish va tengdoshlar tarmog‘idagi nizolarni hal qilishda o‘yinning rolini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, Pellegrini va Smit (1998) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kooperativ o‘yinlarda ishtirok etish bolalarning ijtimoiy xulq-atvori va empatiyasini qanday rivojlantirishini ko‘rsatadi.

4. Madaniy va ekologik kontekst:

Xalq o‘yinlarining ahamiyati madaniy va ekologik sharoitlarda turlicha bo‘lib, turli jamoalarning o‘ziga xos tarixi, landshaftlari va ijtimoiy tuzilmalarini aks ettiradi. Sutton-Smit (1978) va Opi va Opi (1985) tomonidan olib borilgan etnografik tadqiqotlar geografik mintaqalar va madaniy an‘analar bo‘yicha xalq o‘yinlarining xilma-xilligini hujjatlashtirib, ularning muayyan ekologik bo‘shliqlar doirasidagi moslashuv funktsiyalarini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, Göncü va Gaskins (2007) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mahalliy jamoalarda o‘yin orqali bilim va ko‘nikmalarni uzatishda madaniy shogirdlikning muhimligini ta’kidlaydi.

5. Zamonaviy jamiyatdagi muammolar va imkoniyatlar:

O‘zining doimiy madaniy ahamiyatiga qaramay, xalq o‘yinlari zamonaviy jamiyatda urbanizatsiya, globallashuv va raqamli texnologiyalarning tarqalishi kabi ko‘plab muammolarga duch kelmoqda. Grey (2011) va Braun va Von (2011) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar sanoatlashgan jamiyatlarda bolalar o‘rtasida ochiq havoda o‘yinlar va an‘anaviy o‘yinlarning pasayishi, shuningdek, jismoniy salomatlik, ijtimoiy ko‘nikmalar va atrof-muhit ongiga potentsial oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ta’kidlaydi. Biroq, Tavin va Strauss (2011) va Kline (2018) kabi olimlar jamoaviy tashabbuslar, raqamli hikoyalar va avlodlararo uzatish strategiyalari orqali xalq o‘yinlarini jonlantirish tarafdori.

Undan tashqari, o‘zbek olimlaridan Sh.Galiyev o‘zining “O‘zbek bolalar o‘yin folklori” nomli kitobida A.K.Borovkovning hozirgi kunda o‘zbek bolalar o‘yin folklori tizimida saqlanib qolmagan juda qadimiy bir o‘yinni allohida qayd etib o‘tadi. Bu bolalarning so‘z o‘yinlaridan biri bo‘lib “Tabaqalar tili” deb atalgan.

Olim A.K.Borovkovning qayd qilishicha, har shahar yoki qishloq bolalari yoshiga qarab bir necha guruhga bo‘lingan. Har bir yosh - tabaqa guruhi o‘ziga xos o‘yinlari, o‘z o‘yinjoylariga

ega bo‘lgan. Bolalarning bunday yosh-tabaqaga bo‘linishi "taqiya" deb atalgan. Har bir taqiyaning o‘ziga xos "tili" bo‘lgan. "Tarobar tili" deb atalgan bu taqiya a‘zosi bo‘lmagan bolalarga, shuningdek, boshqa taqiya a‘zolari va begona kishilarga tushunarsiz harakatlar majmui tarzidagi ilk variant shakllangan. Davrlar o‘tishi bilan ritual harakatlar marosim tarkibidan chiqib, xalq o‘yini ko‘rinishini olgan.

Xulosa qilib aytganda, xalq o‘yinlari madaniy qadriyatlar, an‘analar va o‘ziga xosliklarni avloddan-avlodga o‘tkazishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Turli xil madaniy kontekstlarda ishtirokchilar an‘anaviy o‘yin faoliyatida ishtirok etish orqali o‘z merosiga kuchli bog‘liqlik hissini ifoda etib, madaniy xotira va jamoaviy o‘ziga xoslikni saqlashda xalq o‘yinlarining doimiy ahamiyatini ta’kidladilar.

Xalq o‘yinlari bolalar folklorida markaziy o‘rin egallab, bolalik davrining madaniy tasavvurlari va rivojlanish jarayonlarini aks ettiradi. Ushbu boy merosning posbonlari sifatida o‘qituvchilar, siyosatchilar va jamoat rahbarlari xalq o‘yinlarining bolalar hayotidagi ahamiyatini anglab yetishlari, ularni davom ettirish va asrab-avaylash tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashlari shart.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyev. Xalqaro etnosport festivali ishtirokchilariga tabrigi. 2023.
2. Jahongirov G‘. O‘zbek bolalar folklori. - Toshkent.: O‘qituvchi, 1975.
3. Safarov O. O‘zbek bolalar poetik folklori.- Toshkent.: O‘qituvchi, 1985.
4. Madayev O., Sobitova T. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. - Toshkent., 2005.
5. Göncü, A. va Gaskins, S. (2007). O‘yin va rivojlanish: evolyutsion, ijtimoiy-madaniy va funksional istiqbollari. Lawrence Erlbaum Associates.
6. Kline, S. L. (2018). O‘yin va madaniyat tadqiqotlari: fikrlash va loyihalar. Routledge.
7. Piaget, J. (1962). Bolalikda o‘ynash, orzu qilish va taqlid qilish. W. W. Norton & Company.